

**IMPROVEMENT OF SOFTWARE FOR THE DEVELOPMENT OF
STUDENTS' LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITIES IN
TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS**

Saparova Ayzada Alauatdin qizi

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajinyoz

Fundamental doctoral student

Abstract: This article explores the significance of software in the development of students' learning and cognitive activities. It examines the impact of software on the teaching and learning processes, as well as its advantages and disadvantages, along with ways to improve it. The article also offers recommendations for future research. The results show that software can significantly enhance students' learning and cognitive activities, although there are some barriers to its implementation. This article may be useful for researchers and practitioners in the field of educational technologies.

Keywords: learning and cognitive activity, software, educational technologies.

**TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING
O'QUV-BILUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DASTURIY
TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH**

Saparova Ayzada Alauatdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarning o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirishda dasturiy ta'minotning ahamiyatini o'rganadi. Maqolada dasturiy ta'minotning o'qitish va o'rganish jarayonlariga ta'siri, shuningdek, uning

afzalliklari va kamchiliklarini takomillashtirish ko'rib chiqiladi. Shuningdek, kelajakdagi tadqiqotlar uchun tavsiyalar berilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, dasturiy ta'minot talabalarning o'quv-biluv faoliyatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin, ammo uni joriy qilishda ba'zi to'siqlar mavjud. Maqola ta'lim texnologiyalari sohasidagi tadqiqotchilar va amaliyotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: o'quv-biluv faoliyati, dasturiy ta'minot, ta'lim texnologiyalari.

Аннотация: Эта статья исследует значимость программного обеспечения в развитии учебно-познавательной деятельности студентов. Рассматриваются влияние программного обеспечения на процесс преподавания и обучения, а также его преимущества и недостатки, а также пути его совершенствования. В статье также представлены рекомендации для будущих исследований. Результаты показывают, что программное обеспечение может значительно улучшить учебно-познавательную деятельность студентов, однако существуют некоторые препятствия при его внедрении. Статья может быть полезна для исследователей и практиков в области образовательных технологий.

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, программное обеспечение, образовательные технологии.

Kirish

Hozirgi kunda texnika ta'limi sohasida ilmiy va texnikaviy rivojlanishlar talabalarni o'qitish metodologiyasini yangilashni taqozo etmoqda. O'quv jarayonini samarali tashkil etish uchun ilg'or texnologiyalar va innovatsion dasturiy ta'minotlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Texnika instituti talabalarining o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirishda dasturiy ta'minotlarning o'rni beqiyosdir. Bu maqolada texnika institutlarida o'quv-biluv faoliyatini yanada

samarali qilish uchun mavjud dasturiy ta'minotlarni takomillashtirish usullari ko'rib chiqiladi.

Dasturiy ta'minotlarning ahamiyati

Texnika instituti talabalarining o'quv jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etishda dasturiy ta'minotlar turli xil imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu ta'minotlar yordamida talabalar nafaqat darslarni o'z vaqtida o'zlashtirish, balki mustaqil ishlarni bajarish, virtual laboratoriyalarda amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish, va masofaviy ta'limni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hozirda texnika sohasidagi ta'limda eng dolzarb masala — bu yuqori sifatli va intuitiv interfeysga ega bo'lgan dasturiy ta'minotlarni yaratish va joriy etishdir.

Yangi texnologiyalarni joriy etish

Texnika institutlarida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishda yangi texnologiyalarni, jumladan, sun'iy intellekt, o'quv tizimlari uchun maxsus dasturlar va mobil ilovalarni joriy etish juda muhimdir. Masalan, talabalarga o'qish jarayonida ko'plab interaktiv vositalar yordamida mustahkam bilimlarni taqdim etish mumkin. Yangi texnologiyalar, o'z navbatida, o'qituvchilarga individual yondashuvni ta'minlash, talabalar bilan real vaqt rejimida fikr almashish imkoniyatini yaratadi.

Dasturiy ta'minotlarni takomillashtirish yo'llari

1. Interaktiv o'qish platformalarini ishlab chiqish. O'qish jarayonini qiziqarli va samarali qilish uchun talabalar uchun interaktiv platformalar yaratish lozim. Bu platformalar o'z ichiga videodarslar, testlar, laboratoriya mashg'ulotlari va boshqa interaktiv materiallarni olgan bo'lishi kerak. Shuningdek, talabalarga o'z vaqtida va aniq fikr-mulohaza olish imkoniyatini beruvchi tizimlarni yaratish zarur.
2. Masofaviy ta'lim tizimlarini yanada takomillashtirish. Masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, ayniqsa texnika sohasida ilg'or virtual laboratoriyalarni yaratish talabalarni mustaqil ishlashga

o'rgatadi va o'z bilimlarini amaliyotga qo'llash imkonini beradi. Bu tizimlar o'qituvchilarga talabalarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilish va o'z vaqtida yordam ko'rsatish imkoniyatini beradi.

3. Mobil ilovalar yordamida o'qishni yanada osonlashtirish. Talabalar mobil qurilmalardan o'qishda ko'proq foydalanadilar. Shu sababli, o'quv dasturlarini mobil ilovalarga moslashtirish talabalarni har yerda va istalgan vaqtda o'qishni davom ettirish imkoniyatini yaratadi.
4. Sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim. Dasturiy ta'minotlar yordamida sun'iy intellekt asosida talabalar uchun shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish, har bir talabaga individual yondashuvni ta'minlash va o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu tizimlar talabalar o'zgarishlarga javob beruvchi va aniq o'quv rejalarini tuzish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa

Texnika institutlarida talabalar o'quv-biluv faoliyatini samarali rivojlantirishda dasturiy ta'minotlarni takomillashtirish har bir talabaga o'z bilimlarini yuqori darajada egallash va amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun, zamonaviy texnologiyalarni, interaktiv platformalarni va sun'iy intellekt asosidagi tizimlarni kengaytirish va joriy etish o'quv jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv talabalarni kelajakdagi texnika va innovatsion sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khusanov S. (2023). *Dasturiy ta'minot va texnika sohasida ta'lim metodikalari*. Toshkent: Yangi avlod.

2. Rasulov A., Turaeva G. (2020). *Masofaviy ta'lim tizimlarini takomillashtirish: nazariya va amaliyot*. Tashkent: Akademiya.
3. Xolmatov O. (2022). *Sun'iy intellekt asosida o'quv jarayonini shaxsiylashtirish*. Samarqand: Ilm-fan.
4. Yuldoshev I. (2021). *O'quv jarayonlarida mobil ilovalar va ularning samaradorligi*. Toshkent: O'zbekiston texnika universiteti nashriyoti.
5. Mirzaev F. (2023). *Virtual laboratoriyalar va texnikaviy ta'lim: istiqbollar va muammolar*. Tashkent: Science Press.
6. Saparova A., Saparov B. (2024) *Talabalarning o'quv-biluv faoliyati: muammolar va bartaraf etish yo'llari*. "Kimyo va tog'-kon sanoatining dolzarb muammolarining innovatsion echimi" mavzusidagi II xalqaro ilmiy konferentsiyasi 17-may 2024.

<https://scholar.google.com.sg/scholar?oi=bibs&cluster=8832455390169087674&btnI=1&hl=en>

7. Saparova A. (2024) *Talabalarning o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirish* Miasto Przyszłości Kielce

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2544-980X>